

COMPUTER SCIENCES

DASTURIY TIZIMLAR O'RTASIDA MA'LUMOT ALMASHINUVI USULLARINI TAHLIL QILISH

Abdusharipov B.

Magistrant

Yusupov F.

t.f.n, dotsent

Babajanov B.F.

Magistrant

Muhammad al-Horezmiy nomidagi Toshkent Axborot

Texnologiyalari Universiteti Urganch filiali

ANALYSIS OF DATA EXCHANGE METHODS BETWEEN SOFTWARE SYSTEMS

Abdusharipov B.

Master's student

Yusupov F.

t.f.n, dotsent

Babajanov B.F.

Master's student

Urgench branch of Tashkent University of Information

Technologies named after Muhammad al-Khorezmi

Annotatsiya

Maqolada turli dasturiy vositalarning o'zaro muvofiqlikda ishlashini ta'minalash, hamda ularning ma'lumotlar bazalaridagi ma'lumotlarni muntazam bir biri bilan muloqotini ta'minlashga qaratilgan arxitekturalar haqida so'z boradi. Qo'shimcha ravishda ushbu arxitekturalar uchun integratsiyani amalga oshirishda data mapping va mapping qilishning bir nechta turlari izoxlanib o'tilgan bo'lib, data mappingga misol tariqasida ikkita usul, ETL va ELT olinib har biri alohida taqqoslanib o'tilgan. Ularning har birini arxitekturasi qay tartibda tuzilganligi va ishlash prinsiplari yoritilgan va ularning har biri uchun turli xil foydalanilish holatlaridagi imkoniyatlari taqqoslanilib, tezlik, maxfiylik, katta va kichik hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash jarayonlaridagi vaziyatlari alohida yoritilib berilgan

Abstract

The article discusses architectures aimed at ensuring the interoperability of various software tools and the regular communication of data in their databases with each other. In addition, several types of data mapping and mapping are described for these architectures when implementing integration, and two methods, ETL and ELT, are taken as examples of data mapping, and each is compared separately. The architecture of each of them is explained and the principles of operation are explained, and the capabilities of each of them in different use cases are compared, and the speed, confidentiality, and situations in the processes of working with large and small amounts of data are separately highlighted.

Kalit so'zlar: Data mapping, data migration, data integration, data transformation, ma'lumotlar bazasi, ETL, ELT.

Keywords: Data mapping, data migration, data integration, data transformation, database, ETL, ELT.

Kirish.

Hozirgi texnologiyalar rivojlangan davrda ko'plab soxalar va tizimlarning elektronlashishi natijasida turli dasturiy ta'minot va vositalarning bir biri bilan o'zaro muvofiqlikda ishlashiga bo'lgan talab ham ancha ortdi. Shuningdek eski elektron tizimlarda, misol uchun eski monolit sistemalarda ishlab turgan dasturiy vositalarning ma'lumotlar bazalari ichida anchagina katta ma'lumotlar yig'ilib qolganini hisobga olsak, ulardan to'g'ri va qulay ravishda foydalanishni tashkil qilish ancha dolzab masalalarga aylanishi turgan gap [6]. Chunki ularning ma'lumotlar bazalarida foydalanuvchilar va korxonalarining turli xil kerakli saqlanib qolgan katta hajmdagi ma'lumotlari bor. Agarda shu sistemaga mos yangi dasturiy tizim yaratilishi ko'zlanayotgan bo'lsa albatta buning uchun eski tizimdagi ma'lumotlardan

keng foydalanilish talab qilinadi. Nafaqat uni qurishda testlash, uni imkoniyatlarini o'lchash, balki keyinroq u ishga tushganda shu ma'lumotlarni migartsiya qilib yangi sistemada ham kerakli ma'lumotlardan keng foyalanishni joriy qilish ham ko'zda tutiladi [7] [8].

Bundan tashqari hozirgi kundagi ba'zi bir dasturiy sistemalariga e'tibor beradigan bo'lsak u bitta tizim bilan emas balki bir nechta tizimlar, bir nechta dasturiy vositalarning alohida ishlashi va umumiy bitta sistemani tashkil etishini ko'rishimiz mumkin [6]. Misol uchun hozirgi kunda katta biznes egalari o'zlarining shaxsiy elektron tijorat tizimi, elektron to'lov qilish dasturiy vositasi va shuningdek yana bir nechta shunga o'xshash sistemalariga egalik qilib o'zlarining mijozlari uchun qulaylik yaratish maqsadida bir nechta xizmat va

servislarni taklif etishmoqda. Barcha xizmatlarni o'zining umumiy sistemasi tizimiga moslab, ham o'zi uchun, ham xaridorlari uchun qulay bir sharoit yaratishni amalga oshirishmoqda. Albatta bunday tizimlarning alohida alohida bo'lib ishlashi va umumiy bitta sistemani tashkil etish jarayonini amalga oshirishda ulardagi ma'lumotlarning o'zaro muvofiqlikda ishlashi talab qilinadi va bu jarayonlarni amalga oshirilishi bir nechta algoritm va arxitekturalar asosida tasniflash mumkin. Ushbu maqolada ham shunga misol tariqasida ma'lumotlarning o'zaro muvofiqlikda ishlashni ta'minlashga yordam beruvchi algoritm arxitekturalari va ularning ishlash prinsiplari haqida bir nechta misollar va ular haqida izohlar berib o'tilgan.

Zamonaviy dasturlash tizimida bir sistemadan ikkinchi sistemaga ma'lumotlarni uzatish data mapping deb yuritiladi.

Data mapping - bu maydonlarni bir ma'lumotlar bazasidan ikkinchisiga moslashtirish jarayonidir. Bu ma'lumotlarni ko'chirish, ma'lumotlar integratsiyasi va boshqa ma'lumotlarni boshqarish vazifalarini osonlashtirish uchun birinchi qadamdir. Odatda Data mapping ko'plab ma'lumotlarni boshqarish jarayonlarining muhim qismidir. Agar ma'lumotlarning yo'nalishi biror bir jadval yoki qaysidir bir joyga aniq to'g'ri marshrutlanmagan bo'lsa, ma'lumotlar o'z manziliga o'tishi bilan ba'zi bir muammolarni tug'dirishi mumkin[6].

Data mapping asosan 3 xil holatlarda keng qo'llaniladi (1-rasm). Data mapping ma'lumotlarni ko'chirish (Data migration), integratsiyalash (Data integration) va o'zgartirish (Data transformation) da ma'lumotlardan maksimal darajada foydalanish uchun kalit hisoblanadi.

1-rasm. Data mapping turlari

Manbaa deb eski tizimdagi saqlanib turgan ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni hisoblasak, maqsad deb biz mapping qilmoqchi bolgan yangi tizimni izoxlaymiz

Data migration - bu bir martalik hodisa sifatida ma'lumotlarni bir tizimdan ikkinchisiga ko'chirish jarayoni hisoblanib, umuman olganda, bu vaqt o'tishi bilan o'zgaraydigan ma'lumotlarni tashkil etadi. Migratsiyadan so'ng, maqsad ko'chirilgan ma'lumotlarning yangi manbai bo'lib qoladi va asl manbaa bekor qilinadi.

Data integration - bu ma'lumotlarni bir tizimdan ikkinchisiga muntazam ravishda ko'chirishning doimiy jarayoni hisoblanadi. Integratsiya ma'lum bir davrga moslashtirilib rejalashtirilgan bo'ladi. Ma'lumotlar o'zining manbaasida ham, mo'ljalida ham saqlanadi. Ma'lumotlar migratsiyasi kabi, integratsiya ham data mapping qilishni manbaa maydonlarini mo'ljal maydonlariga uzatishni amalga oshiradi va farqi bu muntazam davom etadi.

Data transformation - bu ma'lumotlarni manba formatidan mo'ljal formatiga aylantirish jarayoni

hisoblanadi. Bunga ma'lumotlar turlarini o'zgartirish, bo'sh (null) yoki takrorolanib qolgan ma'lumotlarni o'chirish, ma'lumotlarni yig'ish, ma'lumotlarni boyitish yoki boshqa o'zgartirishlar orqali ma'lumotlarni yangilash kiradi.

Bu jarayonlarni amalga oshirish uchun bir nechta arxitektura va vositalar bor bo'lib ularning har birini data mapping qilish jarayonidagi imkoniyatlari bilan birma bir quyida tanishtirilib o'tiladi.

Ma'lumot almashinish usullari tahlili

ETL (Extract, Transform and Load) jarayoni - bu jarayon manbaadan mo'ljalga ma'lumotlarni olib o'tishda kerakli qolipga solishni ta'minlash vazifasini bajaradi va 3 xil bosqichda (2-rasm) o'tish bilan amalga oshiriladi yani dastlabki bosqichi ma'lumotlarni to'plash (Extract), ikkinchi bosqichda bu ma'lumotlarni kerakli qolipga yoki formatga solib tayyorlash (transform) va so'ngisi tayyor ma'lumotlarni ma'lumotlar bazasiga yuklash (Load) [1].

2-rasm. ETL usuli arxitektruasi

ETL usulining bosh asosiy maqsadi ma'lumotlarni olish, ularga kerakli o'zgartirishlarni kiritish, va ularni saqlab borish hisoblanadi. Bu usul ma'lumotlar tuzilmasi va ko'rinishi bo'yicha o'zgartirishlarni amalga oshirishda juda samarali bo'ladi [2] [4]. ETL usuli, katta miqdorda ma'lumotlarni olish va ularga kerakli o'zgartirishlarni amalga oshirish jarayonlarini avtomatlashtirishda yordam beradi.

3-rasm. ETL usuli arxitekturuasi

ETL-da, ma'lumotlar olinib, ularga transformatsiya amaliyoti qo'llanilganda, katta miqdordagi ma'lumotlarni o'zgartirish va ularda transformatsiya o'tkazish uchun kuchli resurslar talab etiladi. Buning natijasida, katta hajmdagi ma'lumotlar miqdori yuklanish va transformatsiya jarayonlarida yuqori tarmoq resurslariga zarur bo'lishi mumkin. Lekin ELT-da, ma'lumotlar biron bir formatda yoki xilma-xil formatlarda saqlanadi va ular ma'lumotlar bazasiga tez va muvaffaqiyatli yuklanadi. Keyin, ma'lumotlar bazasining tarmoq kuchiga ega bo'lgan imkoniyatlari yordamida transformatsiya amaliyotlari o'tkaziladi [1] [4].

Bu jarayonda, ma'lumotlar bazasiga yuklash jarayonlari odatda, ma'lumotlar bazasining tarmoq kuchiga ega bo'lgan yuqori ko'rsatkichli yordamchi vositalar orqali amalga oshiriladi. Ularning orasida, PostgreSQL DB Link yoki boshqa ma'lumotlar bazasining integratsiya interfeysi ishlatilishi mumkin. ELT ni qo'llash, ma'lumotlar bazasiga yuklash jarayonini ishlab chiqish va boshqarishda osonlikni ta'minlashi bilan ancha ommabop hisoblanadi.

ELT (Extract, Load and Transform) jarayoni - (Extract, Load, Transform) ma'lumotlar bazasi integratsiya jarayoni bo'yicha amalga oshirilgan metodologiya hisoblanadi. Bu jarayonlarning odatiy tartibi ETL bilan farq qiladi. ETL-da ma'lumotlar olinadi, keyin ular to'g'ri formatga olinib ma'lumotlar bazasiga yuklanadi, va keyin ma'lumotlar transformatsiya qilinadi (3-rasm). Biroq, ELT-da ma'lumotlar olinadi, keyin ularga ma'lumotlar bazasiga yuklash va so'ng ularda transformatsiya qilish o'tkaziladi [3] [5].

1-jadvalda bu ikkita usulning foydalanilish holatlari va qay holatlarda qaysi biri ancha foydali ekanligi tavsiflanib o'tilgan.

Ya'ni 1-jadvaldagi ma'lumotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak u yerda turli xil foydalanilish holatlarida bu usullarning qo'llanilishi taqqoslangan va ularning har biridan foydalanilish holati bo'yicha quyida kengroq yoritib o'tilgan.

ETL: Tezlik - bunda dastlab ma'lumotlar yig'ilgandan keyin ular ustida transformatsiya ya'ni moslashtirish ishlari olib borilishi uchun biroz vaqt talab qilinadi va shu sababli vaqtdan biroz yutqazish mumkin.

Maxfiylik - ETL jarayoni ma'lumotlarni transformatsiya qilayotgan paytda, ularni ma'lum bir joyda saqlab turadi. Bu holatda, transformatsiya jarayonida ma'lumotlar xavfsiz joyda saqlanishi ta'minlanadi.

Xarajatlar - ma'lumotlar transformatsiya qilina-yotgan paytda katta hajmli ma'lumotlarni o'zgartirish uchun kerak bo'lishi mumkin. Bu xarajatlar, masalan, qo'shimcha serverlar uchun litsenziya xarajatlari yoki yuqori samaradorlikka ega ta'minot xizmatlarining xarajatlari bo'lishi mumkin.

1-jadval.

ETL va ELT usullarining turli yo'nalishlardagi afzallik va kamchiliklari

Foydalanilishi holatlari	ETL	ELT
Tezlik	-	+
Maxfiylik	+	+
Xarajatlar kamligi	-	+
Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda	-	+
Kichik hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda	+	-
Tajriba	+	-

Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash - katta ma'lumotlar bilan ishlovchi jarayonlarda, ETL jarayoni tez ishlamaydi, chunki transformatsiya va yuklash bosqichlari katta hajmli ma'lumotlarning kafolatligini saqlash qo'shimcha vaqt talab etadi.

Kichik hajmli ma'lumotlar bilan ishlashda - ETL protsessi boshqa manbalardan olingan kichik ma'lumotlarni bir joyda birlashtirish va ularga o'zgartirishlar kiritish imkonini beradi. Bu, ma'lumotlarning qulaylik bilan ishlashni ta'minlab

ma'lumotlar bazasiga ma'lumotlarning kiritilishini ta'minlaydi.

Tajriba - ETL 20 va undan ko'p yildan beri mavjud va uning amaliyotlari va protokollari yaxshi ma'lum va hujjatlashtirilgan.

ELT:Tezlik - bu to'g'ridan to'g'ri ma'lumotlar bazasiga yozilishi sababli va u yerda kerakli datalarni transformatsiya qilishi shu yerni o'zida bajarilganligi uchun ETL dan ancha kamroq vaqt sarflaydi.

Maxfiylik - bu usulda, ma'lumotlar yuqori darajadagi ma'lumotlar bazasiga yuqori tezlik va osonlik bilan yuklanadi hamda keyinchalik transformatsiya qilish talab etilmaydi. Ma'lumotlar o'z asl holatida saqlanadi va ularni xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zgartirish zarurati yo'q.

Xarajatlar - ma'lumotlar yuqori darajadagi maqsadiga to'g'ri yuklanishi jarayonida qo'shimcha serverlar uchun litsenziya xarajatlari yoki yuqori samaradorlikka ega ta'minot xizmatlarini xarajatlari muhim bo'lmaydi, chunki ma'lumotlar transformatsiya qilinmasdan yuklanadi.

Katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlash - ELT transformatsiya bosqichini oxirida bo'lishi evaziga katta hajmdagi ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri mo'ljalga yo'naltiradi va bu katta hajmli ma'lumotlarni dastlab mo'ljalga yo'naltirib keyin transformatsiyalash uncha qiyichilik tug'dirmaydi.

Kichik hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda - ELTda, kichik ma'lumotlar yuqori darajadagi ma'lumotlar bazasiga o'zgartirishsiz yuklanadi. Bu esa, ma'lumotlarni optimallashtirish, boshqa manbalardan olingan ma'lumotlarni birlashtirish va

ularga o'zgartirishlar kiritish imkonini cheklashini ta'minlashni qiyinlashtiradi.

Tajriba - ELT ma'lumotlar integratsiyasining yangi shaklidir va hozirgacha o'zining qulay algoritmlari bilan ancha ommalasha olgan.

Ma'lumotlarni uzatishda ETL usulidan foydalanish

ETL usuli orqali ma'lumotlarni uzatishda ikkinchi ma'lumotlar bazasiga odatda ma'lumotlar filterlanib tayyor qolipga solinib yuboriladi. Tadqiqot ishimizda bizga berilgan muammolardan biri ham berilgan ma'lumotlar ya'ni datasetdan foydalanib ularning keyingi kuni uchun kuzatilishi mumkin bo'lgan bashorat natijalarini keyingi tizimga uzatishni tashkil etish hisoblanadi.

4-rasmda yuqorida aytgan tizimni amalga oshirishni rejalashtirgan arxitekturaning ko'rinishi tasvirlangan. Bunga ko'ra dastlab ma'lumotlar berilgan dataset orqali to'ldirilgan ma'lumotlar bazasidan olinadi va shu natijalar asosida KNIME dasturi chiziqli regressiya modellari orqali o'qitirilib uning modeli qurib olinadi va model asosida uning bashoratlash natijalari olinadi.

Olingan natijalarni uzatish KNIME tizimi orqali amalga oshiriladi. Bu yerda KNIME ma'lumotlarni olish, tahlil qilib modelini qurib olish va nihoyat kutilgan natijalarga erishilgach uni kerakli tizimga uzatish vazifasini bajaradi. Albatta, bu jarayon vaqtida bir nechta qadamlar va bir nechta vazifalar KNIME ni o'zida amalga oshiriladi va bu jarayonlarning umumiy yig'indisi ETL usulini tashkil qiladi bu to'liq sistema ETL usuli orqali amalga oshirilishini ta'minlab beradi.

4-rasm. ETL orqali ma'lumotlarni uzatishni amalga oshiriladigan sistema arxitekturasini.

Bu arxitekturada ETL usulidan foydalanishning asosiy maqsadi katta hajmdagi ma'lumotlarni olish va uni tahlil qilish va keyinchalik faqatgina tahlil qilingan natijalarnigina keyingi tizimga o'tkazishda bu usul ancha optimal hisoblanadi. Chunki keyingi tizimga katta hajmdagi ma'lumotlar emas, balki, kichik hajmdagi ma'lumotlarni uzatish amalga oshirilgani bo'is bu usul ELT usulidan ancha kam vaqt va resurs sarflaydi.

Xulosa

ETL va ELT algoritmlari katta va kichik hajmdagi turli ma'lumotlar bilan ishlashda muhim ahamiyatga

ega. Bu usullar, ma'lumotlarni olish, transformatsiya qilish va yuklash jarayonlarida ishlatiladi. ETL usuli ma'lumotlarni olib, ularga transformatsiya qilish va so'ngra ma'lumotlar bazasiga yuklash bilan bog'liqdir, ELT esa ma'lumotlarni yuqori darajadagi ma'lumotlar bazasiga yuqori tezlikda yuklashda qo'llaniladi. Har ikki usul ham dasturiy ta'minotlarni tuzishda sodda va tushunarli bo'lgan ma'lumot tizimlarini qo'llanishini ta'minlaydi. Bu ikki usul katta miqdordagi ma'lumotlar bilan ishlashda tizimlarni integratsiya qilish va ma'lumotlar tahlili uchun keng imkoniyatlarni ta'minlaydi,

shuningdek bular dasturiy ta'minotlarni tuzishda o'rtacha darajada sodda va tushunarli bo'lgan ma'lumot tizimlarini qo'llashni ta'minlaydi va bular dasturlash va boshqarish jarayonlarini tez va samarali qilishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Sreemathy, J., S. Nisha, and Gokula Priya RM. "Data integration in ETL using TALEND." 2020 6th international conference on advanced computing and communication systems (ICACCS). IEEE, 2020.
2. Singhal, Bharat, and Alok Aggarwal. "ETL, ELT and reverse ETL: a business case Study." 2022 Second International Conference on Advanced Technologies in Intelligent Control, Environment, Computing & Communication Engineering (ICATIECE). IEEE, 2022.
3. Sivabalan, S., and R. I. Minu. "Heterogeneous data integration with ELT and analytical MPP database for data analysis application." 2021 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT). IEEE, 2021.
4. Zvonarev, Aleksei E., et al. "Extract-Load-Transform (ELT) Process Runtime Analysis and Optimization." 2023 5th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE). Vol. 5. IEEE, 2023.
5. Farley, O. J. D., et al. "Limitations imposed by optical turbulence profile structure and evolution on tomographic reconstruction for the ELT." Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 494.2 (2020)
6. Boburbek, Babajanov, et al. "The Importance of Artificial Intelligence in Modern Technology." Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595) 2.1 (2022).
7. Allamov, Oybek, et al. "Analysis of Parallel Computing Methods and Algorithms." 2023 IEEE XVI International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE). IEEE, 2023.
8. Komilov, Mirzoyan, et al. "The method which works in parallel and distributed into a large-scale graph in the regulation of vehicle movement." AIP Conference Proceedings. Vol. 2789. No. 1. AIP Publishing, 2023.